

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarining refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA NUTQ VA NUTQIY MULOQOT
KO'NIKMALARI MUNOSABATI HAQIDA

<https://zenodo.org/records/17070913>

Haydarova Gulchiroy Bozorboy qizi,
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalarining o'zaro bog'liqligi, ularning shakllanish jarayoni hamda farqli jihatlari yoritilgan. Ilmiy va metodik manbalar tahlili asosida nutq va muloqot tushunchalari izohlanib, ular o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar ko'rsatib berilgan.*

Kalit so'zlar: *nutq, muloqot, maktabgacha yosh, nutqiy ko'nikma, muloqot madaniyati.*

Аннотация. *В статье рассматривается взаимосвязь речи и навыков речевого общения у детей дошкольного возраста, процесс их формирования и различия. На основе анализа научно-методических источников раскрываются понятия «речь» и «общение», показываются сходства и различия между ними.*

Ключевые слова: *речь, общение, дошкольный возраст, речевые навыки, культура общения.*

Abstract. *This article discusses the interrelation between speech and communication skills in preschool children, emphasizing their mutual influence and the processes of formation. It analyzes scientific and methodological literature, highlighting the distinctions between speech and communication as separate phenomena while acknowledging their interdependence.*

Key words: *speech, communication, preschool age, speech skills, communication culture.*

Inson bolasi dunyoga kelib, kishilik jamiyatida yashar ekan, ijtimoiy muhit, kommunikativlikka asoslangan turmush sharoitida spontan tarzda nutq shakllanaveradi. L.S.Vigotskiyning fikricha, spontan ta'limda o'sayotgan, rivojlanayotgan bola "o'z dasturi bo'yicha" harakatlanadi, tabiiy va ijtimoiy muhit unga murabbiylik qiladi [1]. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori Y.Umarova fikricha: "Spontan ta'limda paralingvistik vositalar (imoshora, yuz, qo'l, ko'z, lab harakati) hamda akustika (ovozning past-balandligi), ohang tovlanishi, sintagma kabilar shakllanayotgan shaxsga uning hayotiy kuzatishlari asosida stixiyali tarzda singadi, unda tabiiy ravishda shakllanadi va rivojlanadi" [2]. Ta'kidlash kerakki, ular oilada hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi hayot, faoliyat, mashg'ulotlar davomida shakllanib, keyinchalik dasturiy tarzda beriladigan o'rta maktabdagi lisoniy bilimlar (umuman, har qanday fanlarni o'zlashtirish) uchun xamirturush vazifasini o'taydi. Shu bois bularning avvalida nutq, nutq o'stirish vazifasi turadi.

Nutqning o'zi nima degan savolga javobni esga olaylik. Vikipediya nutqqa shunday ta'rif berilgan: "Nutq – bu muayyan qoidalar asosida yaratilgan lisoniy konstruksiyalar orqali odamlar o'rtasidagi tarixiy aloqa shakli. Nutq jarayoni, bir tomondan, fikrlarni lingvistik (nutq) vositalar bilan shakllantirish va ifodalashni, boshqa tomondan, lisoniy konstruksiyalarni idrok etish va ularni tushunishni o'z ichiga oladi. Nutq verbal kommunikatsiya sanaladi. Shunday qilib, nutq psixolingvistik jarayon, inson tilining mavjudligi shaklidir".

Nutq yo'naltirilgan obyektga ko'ra ikki xil bo'ladi: tashqi nutq va ichki nutq. Tashqi nutq – bu nutq tovushlari yoki grafik belgi (harf)lar bilan ifodalangan, boshqalarga qaragan nutq. Ichki nutq esa kishining o'z-o'ziga qaratilgan (ko'pincha xatti-harakatini rejalashtirish maqsadidagi) nutqi, ovozsiz ichki mulohaza, mushohadadir.

Nutq ayni paytda ifoda shakliga ko'ra og'zaki va yozma turlariga bo'linadi. Maktabgacha ta'lim bosqichida asosan og'zaki nutq ta'lim va tarbiya obyektini sanaladi. Yozma nutqning esa dastlabki, ibtido xarakteridagi chizgilari shakllantiriladi. Nutq to'g'risidagi mazkur fikrlardan

so'ng nutq ko'nikmasi va muloqot ko'nikmasi haqida to'xtalmoq lozimki, maqolamiz muhim nuqtasi ana shu tushunchalar tafovutiga bog'liqdir. Avval nutqiy ko'nikma haqida.

Nutqiy ko'nikma – bu mukammallikka intilgan nutq harakatidir. Nutq ko'nikmalari quyidagilarni o'z ichiga oladi: fikrning semantik-grammatik shakllanishi (so'zlarni tanlash, ularga mos kelishik va egalik shakli, soni (birlik yoki ko'plikdaligi, zamon va shaxs-soni va boshqalar, fikrning sintaksik tarhi), talaffuz, intonatsiya. Nutq ko'nikmalari shakllanishi natijasida tadrijiy ravishda muloqot ko'nikmalari, ya'ni turli maqsadlarda nutq mexanizmlaridan foydalanish qobiliyati (til birliklarini muloqotning turli vaziyatlarida birlashtirish) rivojlanadi. Nutqiy ko'nikmalarning pirovard maqsadi va natijasi qanday belgilangani mamlakatimiz maktabgacha ta'lim muassasalari uchun nashr etilgan o'quv qo'llanma va darsliklarda o'z aksini topgan. Q.Shodiyevaning "Nutq o'stirish uslubiyoti" o'quv qo'llanmasida yosh kesimlari bo'yicha amalga oshiriladigan vazifalar berilgan. Maktabgacha ta'limning pirovard natijasini ko'rsatuvchi maktabga tayyorlov guruhlari uchun vazifalar qayd etilgan [3].

D.Babayevaning darsligida quyidagicha tavsiflangan: "E'lon qilingan tadqiqot ishlarini umumlashtirib o'rgangan holda ularning ko'pchiligida maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq madaniyatini shakllantirishga oid vazifalarni hal etishga nisbatan quyidagicha yagona yondashuv zaruriyatini aniqladik:

- tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni shakllantirish (bolada avvalo nutq eshitish shakllanadi, talaffuzni u keyinroq egallaydi);

- aniq talaffuz hosil qilish (so'z va so'z birikmalarini dona-dona hamda aniq talaffuz qilish);

- so'zni talaffuz qilganda urg'uni to'g'ri qo'yish ustida ishlash;

- nutqning orfoepik jihatdan to'g'riligi ustida ishlash (bu namu naviy adabiy talaffuz qoidalarining jami);

- nutq sur'atini rivojlantirish;

- nutqning ifodaliligini shakllantirish (nutqning tabiiy, erkin, ya'ni nutqning ongli ifodalanishi);

- nutqiy aloqa ko'nikmalarini tarbiyalash;

- nutqiy eshitish ko'nikmalarini shakllantirish;

- nutqiy nafas olishni shakllantirish;

- o'z fikrini erkin va izchil bayon etish malakasini shakllantirish" [4].

Bundan ko'rinadiki, nutqiy ko'nikmalar tadrijiy rivoji muloqot ko'nikmalari shakllanishi va rivojlanishiga asos bo'lar ekan. Unda muloqot ko'nikmalari deganda nima tushuniladi? Avval xuddi nutqiy ko'nikma kabi muloqot ko'nikmasiga ham ta'rifni shakllantiramiz. Bizningcha, muloqot ko'nikmasi – bu ma'lumot almashish, muloqot qilish va munosabatlar o'rnatish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar yig'indisi.

Muloqot nutq ko'nikmalariga tayanadigan, birlamchi hayotiy ehtiyoj sanalgan murakkab intellektual jarayondir. Ushbu jarayon muayyan shakldagi kommunikativ aloqalarni yaratish, uzatish va qabul qilish hamda ularni munosabatlar asnosida rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Bu odam bolasining bolalikdan boshqa odamlar bilan birgalikda yashash, faoliyat olib borish zaruratini his qilishi tufayli yuzaga keladi. Birgalikda yashash, hamkorlikda amaliy faoliyat olib borish, o'z navbatida, ixtiyoridagi ma'lumotlarni boshqalar bilan bo'lishish va birgalikda o'zaro teng (ba'zan notenglikka asoslangan) hamkorlik strategiyasini ishlab chiqishni nazarda tutadi.

Boshqa odamlarga o'zini anglatish, ayni paytda ularni tushuna olish ham muhim kommunikativ faoliyatdir.

Muloqot - bu ko'zlagan maqsadidan kelib chiqib boshqa odamlarga ta'sir ko'rsatish mexanizmidir. Muloqot ijtimoiy hayotning barcha sohalarida qo'shma nazariy hamda hayotiy ehtiyojlarni ko'zlagan amaliy faoliyatning har qanday shaklini samarali, to'g'ri tashkil etish imkonini beradi.

Muloqot orqali inson shaxslararo (tanishish, do'stlashish, hamkorlik qilish va boshqa) munosabatlarni rivojlantirish va o'zi istagan shaklda, xohlagan muddatda saqlashga qodir. Muloqot ayni paytda boshqa odamlarning hayotiy intilishlariga mos keladigan tajribalarini o'zlashtirish, ular asosida bilim, ko'nikma va malakalarini boyitish imkonini beradi. Kunlik ma'naviy ehtiyojlarni qondirishda muloqotning o'rni beqiyos deyish mumkin. Muloqot vositasida odamlar boshqalarning ilg'or dunyoqarashini, o'z maslagiga mos e'tiqodlarini ma'qullaydilar, qabul qiladilar, yangi axloqiy sifatlarni o'zlashtiradilar, buning natijasida shaxs sifatida kamolga erisha boradilar.

Insonlararo muloqot haqida gap ketganda, avvalo kichik yoshdan farzandlarda muloqot madaniyatini tarbiyalash muhimligiga e'tibor qaratamiz. Aslida, ilmiy manbalarni ko'zdan kechirar ekanmiz, "madaniyat" atamasi borasida yakdil tavsiv, ta'rif majvus emasligini e'tirof qilishimiz kerak. Qaysidir manbada bir xil izohlansa, yana birida boshqacha tarzda tavsiflanadi. Keng taomilda, ya'ni kundalik turmushimizda madaniyat odatda amal qilishi kerak bo'lgan ibratli, umume'tirofdagi xulq-atvor namunasi o'laroq talqin qilinadi. Madaniyatni aql deb ta'riflaydiganlar ham bor. Yana bir qarashga ko'ra, madaniyat - bu shaxsning sifatidir. Ushbu ta'riflarning barchasi, bizningcha, quyidagi ta'rifda bir muncha mujassamlashganday tuyuladi: "Madaniyat tushunchasi (keng ma'noda nazarda tutilyapti - G.H.) muayyan tarixiy davr (antik madaniyat), konkret jamiyat, elat va millat (o'zbek madaniyati), shuningdek, inson faoliyati yoki turmushining o'ziga xos sohalari (mas, mehnat madaniyati, badiiy madaniyat, turmush madaniyati)ni izohlash uchun qo'llanadi. Tor ma'noda "madaniyat" atamasi kishilarning faqat ma'naviy hayoti sohasiga nisbatan ishlatiladi".

Nazariy nuqtayi nazardan madaniyat jamiyatning hozirgi rivojlanish darajasini aks ettiruvchi va odamlarning boshqa odamlarga va tabiatga munosabatini belgilaydigan xususiyatdir. Ba'zilar madaniyatni shaxsning ijodiy qobiliyatlari deb bilishadi. Boshqalar esa madaniyatni butun jamiyatga xos xususiyat deb atashadi.

"Madaniyat ko'pincha shaxsning mulki sifatida qabul qilingan bo'lsa-da, jamiyatda ustun bo'lgan madaniy qadriyatlar uning butun holatini tavsiflaydi. *Madaniyatning bir qismi axloqdir*, bu jamiyat tomonidan uning alohida a'zolari o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatish uchun qabul qilingan me'yordan boshqa narsa emas". Bundan ko'rinadiki, hali maktabgacha yoshda bo'lgan bolalarga muloqot axloqini asta-sekin, shaxsiy ibrat va namuna bilan singdirib borish hayotiy zarurat ekan. "Muloqot axloqi" atamasi "muloqot etikasi" tarzida ham ifodalanadi. Muloqot axloqi - bu birgalikdagi faoliyat jarayonida odamlarning xulq-atvori va munosabatlarini tartibga soluvchi axloqiy me'yorlar, qoidalar va g'oyalar to'plami. Yoki yana bir ta'rifga ko'ra esa "Muloqot etikasi-bu boshqa odamlar bilan muloqot qilishda odamga qanday munosabatda bo'lish bo'yicha ba'zi ko'rsatmalar va maslahatlar to'plami" [5]. Bularning barchasi ma'naviy qarashlari va qadriyatlari sanalib, shaxslar o'rtasidagi munosabatlarning ijobiy yoki salbiyligiga ta'sir qiladi. Muloqotning axloqiy xarakteri avvalo insonning o'z qadr-qimmatini bilishga va ayni paytda o'zgalarning qadr-qimmatini joyiga qo'yish zaruratiga asoslanadi. Bolalarni kichik yoshdan mana shu muloqot mezonini, aloqa-aralashuvning o'zgarmas haqiqati asosida

tarbiyalash zarur. Shunda ular muloqot va munosabatlarda barcha odamlar tengligi, ular o'rtasidagi munosabatlar insonparvarlik va adolat tamoyillari asosida qurilishi kerakligini his etadilar, anglab yetadilar. Insonning, ayna paytda bolaning ham xulq-atvorini belgilovchi asosiy motivlar unga singdirilgan odatlari, milliy qadriyatlari, ma'naviy ehtiyojlar va ajdodlardan meros e'tiqodlaridir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar oilaviy muhit, ijtimoiy voqelik asosida o'z ona tilining asosiy fonetik tizimini, leksik zaxirasini, grammatik xususiyatlarini o'zlashtirib boradilar. Morfologik birliklarni o'z o'rnida – kimga va nimaga qanday qo'llashni egallab oladilar. “Sen” o'rniga allaqachon “siz” olmoshini suhbatdoshiga ko'ra qo'llay boshlagan bo'ladi. Kattalar, tengdoshlari va o'zidan kichiklarga muloqot va munosabat shakli va tarzini o'rinli qo'llay boshlaydi. Ana shularning o'zi muloqot madabiyatining eng birlamchi ko'rinishi bo'lgan muloqot odobi ekanini idrok etayotganiga guvoh bo'lamiz. Ayni paytda kattalarni sizlab, tengdoshlari hurmatini o'rinlatib, kichiklarni izzatlash bilan ish birmasligi ayon haqiqat. Maktabgacha yoshdagi bolaga talaffuzning sofligiga erishish, gapni cho'zmasdan, aniq va lo'nda so'zlash, shuningdek, mavzudan chalg'imasdan, tinch ohangda, o'rta tezlikda gapirish muhimligini anglatish kerak.

Odatda tarbiyachilar ta'lim-tarbiya jarayonida turli xil qo'shma tadbirlarni tashkil qilganda, bolalar nutqiga ayni paytdagi nutqni material va uning mazmuni, mashg'ulot talablarini hisobga olgan holda, ularning nutqi va muloqotini kuzatishga harakat qiladilar. Aslida faqat mashg'ulotlar bilan cheklanmay oddiy kundalik hayotda, maishiy munosabatlarda bolani muloqot madaniyatiga o'rgatib borish muhimroqdir. Aytmoqchimizki, bola har qanday faoliyat turida: oilada, MTTdagi faoliyatida, o'rtoqlari bilan munosabatda nutq odobi, muloqot madaniyatiga rioya qilish odatiga ega bo'lishi g'oyat muhim. Chunki mazkur omillar o'yin davomida tengdoshlar, oilada aka-uka, opa-singillar o'rtasidagi muloqot faolligiga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi va bir qator turli xarakterdagi nizolarning oldini olishga yordam beradi.

Tadqiqotlar, o'quv adabiyotlari, nutq va muloqotga oid manbalarda qayd etilgan ma'lumotlar, ilmiy xulosalarni umumlashtirib, muloqot ko'nikmasining voqelanish shakllari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin deb o'ylaymiz:

1. Kirishimlilik – muloqot qila bilish, tanishlar ortirish va munosabatlarni mustahkamlash qobiliyati. Muloqot ko'nikmasining ushbu qirradi ba'zi odamlarda tug'ma bo'ladi, ular bolalikdan boshqalar bilan til topishishlari, suhbatdosh ko'ngliga yo'l topishlari oson kechadi. Lekin aksariyat holatlarda bolalar bu tajribaga ega bo'lmaydilar, tanimagan tengdosh va kattalardan begonasirab turadilar, shu sababli gohida o'zgaralar bila munosabatlarda o'zlarini noadekvat tutadilar.

2. Faol tinglash – bu shunchaki tinglash emas, balki insonni tushunish va unga javob berish ko'nikmasi. Bolalar xayoli tez chalg'iydigan bo'lgani uchun faol tinglash ko'nikmasi ham ularda yetarli darajada shakllanmagan bo'ladi. Kichik yoshdan asta-sekinlik bilan bu qobiliyatni shakllantirib boorish muhim.

3. Noverbal muloqot – bu fikrni, so'zlarsiz paralingvistik yoki boshqa vositalar orqali uzatish. Maktabgacha yoshdagi bolalar noverbal vositalarni ba'zan g'ayriixtiyoriy, ba'zan kattalarga taqlid qilib qo'llaydilar. Ularning ongli va maqsadga muvofiq qo'llanishini ham tarbiyalab borish kerak. Shu sababli ota-onalar, tarbiyachilar xalq ichida keng yoyilgan paralingvistik vositalarni bolalar bilan muloqotda qo'llab borishlari maqsadga muvofiq bo'ladi.

4. Konfliktli vaziyatlarni hal qila bilish – bu suhbatdoshlar o'rtasidagi nizolarni hal qilish va kelishuvga erishishga qaratilgan ko'nikma. Muloqot tajribasi yetali bo'lmagan bolalar tez

urishib qolishlari ko'p kuzatiladi va bu tabiiy. Konfliktlardan qochish, shuningdek, ziddiyatli holatlar yuz berganda kelisha olish ko'nikmasi zaruratini ham ularga his qilidirish ustida ishlash kerak bo'ladi.

5. Empatiya – bu boshqa odamning ruhiy holatini tushunish va his qilish qobiliyati. Mazkur qobiliyat ham muloqotda suhbatdoshga qanday yondashish, uning ko'ngliga yo'l topish va buning natijasida o'zari tushuivsh muhitini yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

6. Munozaralar va muhokamalarda ishtirok etish – o'z nuqtayi nazarini tushuntirish va dalillar keltirish uchun suhbatlarda ishtirok etish va tashabbus ko'rsatish ko'nikmasi. Bu ham kichik yoshdan asta-sekin, turli shakllardagi tadbirlarni qo'llagan, yuqoridagi beshta muloqot ko'nikmasi ko'rinishlarini uyg'unlashtirgan holda singdiriladigan ko'nikma sanaladi va katta hamda maktabga tayyorlov guruhlarida muayyan darajada shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Москва: Лабиринт, 1999. 209-с.
2. Умарова Я.Т. Тил таълимида матн таҳлили орқали ўқувчиларда прагматик компетенцияни ривожлантириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. Наманган, 2020. 15-б.
3. Shodiyeva Q. Nutq o'stirish uslubiyoti. O'quv qo'llanma. T.: O'qituvchi, 2008. 11-b.
4. Babayeva D. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. Darslik. – T.: Barkamol fayz media, 2018, 28-29-b.
5. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C>

UO'K: 21474

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK KONFLIKTLARNI BARTARAF ETISH BO'YICHA TAYYORGARLIK DARAJASINI ANIQLASH MEZONLARI VA DIAGNOSTIKA VOSITALARI

<https://zenodo.org/records/17070917>

Majidova Madina Maxmudjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini baholash mezonlari va diagnostika vositalari yoritiladi. Pedagogik konfliktlarning mohiyati, ularni bartaraf etish jarayonida zarur bo'ladigan bilim, ko'nikma va kompetensiyalar tizimi, shuningdek, ushbu kompetensiyalarni o'lchash va baholashda qo'llaniladigan zamonaviy diagnostika metodlari tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *pedagogik konflikt, bo'lajak o'qituvchi, tayyorgarlik darajasi, kompetensiya, pedagogik diagnostika, baholash.*

Аннотация. *В статье рассматриваются критерии и диагностические средства оценки уровня подготовки будущих учителей к разрешению педагогических конфликтов. Анализируются сущность педагогических конфликтов, система знаний, умений и компетенций, необходимых в процессе их разрешения, а также современные диагностические методы, используемые для измерения и оценки этих компетенций.*

Ключевые слова: *педагогический конфликт, будущий учитель, уровень подготовки, компетентность, педагогическая диагностика, оценка.*

Abstract: *The article discusses the criteria and diagnostic tools for assessing the level of preparation of future teachers to resolve pedagogical conflicts. The essence of pedagogical conflicts, the system of knowledge, skills and competencies necessary in the process of their resolution, as well as modern diagnostic methods used to measure and evaluate these competencies are analyzed.*

Key words: *pedagogical conflict, future teacher, level of training, competence, pedagogical diagnostics, assessment.*

